

УДК 619: 615.015.8: 573.4: 611.69:591.465: 599.735.51:616-002

АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРОБИОТЫ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРОВ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Авторы: О. В. Соколова, Н. А. Безбородова

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург; e-mail: nauka_sokolova@mail.ru, n-bezborodova@mail.ru.

Воспалительные заболевания репродуктивных органов и молочной железы коров являются одной из основных причин снижения воспроизводительной функции и продуктивности животных. Многие исследователи отмечают, что при культуральных исследованиях биологического материала при маститах и эндометритах идентифицируется одна и та же патогенная и условно-патогенная микрофлора. При этом в последнее время выявляется множественная лекарственная устойчивость микробиоты, что является одним из факторов, предрасполагающих к переходу острых заболеваний в хронические [1, 2, 3]. Целью работы было проведение анализа чувствительности и резистентности к антимикробным средствам патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, выделенных из секрета молочной железы и вагинальных смывов при воспалительных заболеваниях репродуктивных органов и молочной железы у коров. Биоматериал (46 проб молока от коров с субклиническим маститом, 20 проб молока и вагинальных смывов с клиническим маститом и острым послеродовым эндометритом, 20 проб молока и вагинальных смывов с субклиническим маститом и с признаками вагинита) был исследован культуральным способом и методом ПЦР-РВ с определением антибиотикорезистентности. В результате исследований выявлено, что в пробах молока от коров с субклиническим маститом, присутствовали патогенные (*E. coli* энтеропатогенные, *S. aureus*) и условно-патогенные микроорганизмы (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *E. faecium*, *E. faecium*, *S. agalactiae*, *P. aeruginosa*, *E. coli*, *Proteus spp.*, *Candida spp.*). В пробах молока от коров с клиническим маститом и вагинальных смывов с острым послеродовым эндометритом были выделены одни и те же условно-патогенные микроорганизмы (*E. coli*, *E. faecium*, *E. faecalis*, *S. epidermidis*, *S. saprophyticus*, *Bacillus spp.*, *Proteus spp.*, *Candida spp.*). Микробиота вагинальных смывов и молока от коров с субклиническим маститом и вагинитом, была представлена бактериями *Proteus spp.*, *E. coli*, *E. faecalis*, *P. aeruginosa*. Выявлена множественная устойчивость данных микроорганизмов к антибиотикам (ампициллин, амоксициллин, доксициклин, левомицетин, меропенем). При этом в геномах бактерий детектированы гены резистентности к нескольким группам антимикробных препаратов: макролидам 1 поколения (ErmB), защищенным пенициллинам и цефалоспорином 2, 3, 4 поколения (MecA, blaDHA). Исследования показали, что состав микрофлоры при инфекционно-воспалительных заболеваниях репродуктивного тракта и молочной железы коров, был представлен одинаковыми видами микроорганизмов, не чувствительных ко многим АМП, что обусловлено наличием генов резистентности. Работа поддержана грантом РФФИ и Свердловской области в рамках научного проекта № 20-416-660004 «Молекулярно-генетическая и фенотипическая характеристика микробиоты репродуктивной системы крупного рогатого скота».

Литература

- [1] Демкин В. В. Видовое разнообразие лактобактерий вагинального микробиома: как посмотреть (2018) / В. В. Демкин // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – 2018. – №36(3). – С. 3-12.
- [2] Ряпосова М. Микробный пейзаж при маститах и эндометритах у коров в племенных организациях Уральского региона / М. Ряпосова, И. Шкуратова, Д. Кадочников, М. Тарасенко // Ветеринария с/х животных. – 2016. – №4. – С. 37-39.
- [3] Nüesch-Inderbilen M. Molecular types, virulence profiles and antimicrobial resistance of *Escherichia coli* causing bovine mastitis / M. Nüesch-Inderbilen, N. Käppeli et. al. // Vet Rec Open. – 2019. – Vol.17. – №6(1). – e000369.

ANTIBIOTIC SENSITIVITY AND RESISTANCE OF THE MICROBIOTA OF REPRODUCTIVE ORGANS AND MAMMARY GLANDS OF COWS DURING INFLAMMATION

Authors: O. Sokolova, N. Bezborodova.

Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Yekaterinburg; e-mail:
nauka_sokolova@mail.ru, n-bezborodova@mail.ru.

Inflammatory diseases of the reproductive organs and mammary glands of cows are one of the main reasons for the decrease in the reproductive function and productivity of animals. Many researchers note that during cultural studies of biological material in mastitis and endometritis, the same pathogenic and opportunistic microflora is identified. At the same time, multiple drug resistance of the microbiota has recently been revealed, which is one of the factors predisposing to the transition of acute diseases to chronic ones [1, 2, 3]. In the present studies we analyzed the sensitivity and resistance to antimicrobial agents of pathogenic and opportunistic microorganisms isolated from the secretions of the mammary gland and vaginal lavages in inflammatory diseases of the reproductive organs and mammary gland in cows. Samples (46 milk samples from cows with subclinical mastitis, 20 milk samples and vaginal swabs with clinical mastitis and acute postpartum endometritis, 20 milk samples and vaginal swabs with subclinical mastitis and with signs of vaginitis) was studied by the culture method and by PCR-real time with determination of antibiotic resistance. It was revealed that in milk samples from cows with subclinical mastitis, there were pathogenic (*E. coli* enteropathogenic, *S. aureus*) and opportunistic microorganisms (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *E. faecium*, *E. faecium*, *S. agalactiae*, *P. aeruginosa*, *E. coli*, *Proteus* spp., *Candida* spp.). In milk samples from cows with clinical mastitis and vaginal swabs with acute postpartum endometritis, the same opportunistic microorganisms were isolated (*E. coli*, *E. faecium*, *E. faecalis*, *S. epidermidis*, *S. saprophyticus*, *Bacillus* spp., *Proteus* spp., *Candida* spp.). The microbiota of vaginal swabs and milk from cows with subclinical mastitis and vaginitis was represented by the bacteria *Proteus* spp., *E. coli*, *E. faecalis*, *P. aeruginosa*. Revealed multiple resistance of these microorganisms to antibiotics (ampicillin, amoxicillin, doxycycline, chloramphenicol, meropenem). At the same time, genes for resistance to several groups of antimicrobial drugs were detected in the genomes of bacteria: 1st generation macrolides (*ErmB*), protected penicillins and cephalosporins of the 2nd, 3rd, 4th generations (*MecA*, *blaDHA*). Studies have shown that the composition of microflora in infectious and inflammatory diseases of the reproductive tract and mammary gland of cows was represented by the same types of microorganisms that are not sensitive to many antimicrobial drugs, which is due to the presence of resistance genes.

The reported study was funded by RFBR and Sverdlovsk region, project number 20-416-660004 «Molecular genetic and phenotypic characteristics of the microbiota in the reproductive system of cattle».

References

- [1] Demkin V. V. Species diversity of lactobacilli of the vaginal microbiome: how to look (2018) / V. V. Demkin // Molecular genetics, microbiology and virology. – 2018. – №36(3). – P. 3-12.
- [2] Ryaposova M. Microbial landscape with mastitis and endometritis in cows in the breeding organizations of the Ural region / M. Ryaposova, I. Shkuratova, D. Kadochnikov, M. Tarasenko // Veterinary of agricultural animals. – 2016. – №4. – P. 37-39.
- [3] Nüesch-Inderbinen M. Molecular types, virulence profiles and antimicrobial resistance of *Escherichia coli* causing bovine mastitis / M. Nüesch-Inderbinen, N. Käppeli et. al. // Vet Rec Open. – 2019. – Vol.17. – №6(1). – e000369.